

ПРИНЦИПЫ ESG И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ В УСТОЙЧИВОМ ПРОМЫШЛЕННОМ РАЗВИТИИ

Калбаева Интизар Есенбай кызы

магистрант 1-го курса экономического факультета Каракалпакского
государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705565>

Аннотация. Статья посвящена роли ESG-принципов (экологических, социальных и управленческих) в обеспечении устойчивого промышленного развития. Рассматриваются ключевые аспекты ESG и инновационные подходы к управлению, способствующие повышению эффективности и устойчивости предприятий. Приведены примеры практического применения ESG в промышленности.

Ключевые слова: ESG, устойчивое развитие, промышленность, инновации, управление, экология, корпоративная устойчивость.

Введение. В условиях глобальных экологических и социальных вызовов устойчивое промышленное развитие становится приоритетной задачей для государств и корпораций. Именно здесь на первый план выходят принципы ESG (Environmental, Social, Governance), которые представляют собой интеграцию экологических, социальных и управленческих факторов в стратегическое планирование и операционную деятельность бизнеса. Следовательно, внедрение ESG-принципов и инновационных методов управления становится не только инструментом повышения эффективности, но и важным элементом формирования устойчивого будущего. В данной статье рассматриваются основные принципы ESG, их значение для устойчивого промышленного развития, а также инновационные управленческие подходы, применяемые в современных условиях.

Принципы ESG представляют собой систему нефинансовой оценки компаний по трем ключевым направлениям:

Environmental (экологические) – охватывают аспекты, связанные с изменением климата, выбросами парниковых газов, утилизацией отходов, сохранением биоразнообразия и рациональным использованием природных ресурсов.

Social (социальные) – включают вопросы прав человека, условий труда, равенства, гендерной инклюзивности, охраны труда и взаимодействия с местными сообществами.

Governance (корпоративное управление) – касаются этики, прозрачности деятельности, антикоррупционных практик,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

ответственности совета директоров и акционеров. Следует отметить, что, согласно отчету PwC за 2023 год, более 80% инвесторов заявляют о готовности отдать предпочтение компаниям, демонстрирующим высокий уровень ESG-показателей. Это означает, что соблюдение ESG-принципов становится критически важным для привлечения инвестиций, укрепления репутации и повышения конкурентоспособности на глобальном рынке [3, 499-502].

Устойчивое промышленное развитие подразумевает рост производства с минимальным воздействием на окружающую среду, социальной ответственностью и долгосрочной экономической выгодой. Именно принципы ESG формируют фундамент для такого развития. Во-первых, экологические аспекты ESG способствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду. Например, компании в сталелитейной промышленности внедряют технологии улавливания и хранения углерода (CCS), сокращая выбросы CO₂ на 30–40%. Во-вторых, социальные аспекты способствуют повышению производительности труда за счет улучшения условий работы и вовлеченности персонала. Исследование McKinsey показало, что компании с высокими социальными рейтингами имеют на 25% меньшую текучесть кадров. В-третьих, эффективное корпоративное управление снижает риски коррупции и способствует принятию обоснованных стратегических решений. Таким образом, принципы ESG способствуют системной трансформации промышленных предприятий в сторону устойчивого развития [1, 203-221].

Внедрение ESG-принципов невозможно без использования инновационных методов управления, обеспечивающих адаптацию к изменяющимся условиям и вызовам. Применение цифровых технологий позволяет промышленным предприятиям отслеживать экологические показатели в реальном времени. Например, использование IoT-сенсоров на производственных линиях позволяет контролировать уровень выбросов, энергопотребление и уровень загрязнения воды. Кроме того, технологии Big Data и искусственный интеллект (AI) позволяют прогнозировать экологические риски и оптимизировать логистические процессы, снижая углеродный след. Компании внедряют автоматизированные системы сбора и анализа ESG-данных. Это позволяет формировать ESG-отчетность в соответствии с международными стандартами (GRI, SASB, TCFD), что, в свою очередь, повышает доверие со стороны инвесторов и партнеров. Так, немецкий концерн Siemens внедрил

ITALY

ITALY

цифровую платформу ESG Data Hub, позволяющую интегрировать данные с более чем 200 производственных объектов по всему миру. Инновационные управленческие подходы предполагают развитие устойчивого лидерства (sustainable leadership), при котором топ-менеджеры принимают решения, опираясь не только на финансовые показатели, но и на долгосрочные социальные и экологические цели. Такая модель способствует формированию корпоративной культуры ответственности и инноваций.

Заключение. Таким образом, принципы ESG и инновационные подходы к управлению становятся неотъемлемой частью устойчивого промышленного развития. Внедрение ESG-стратегий способствует повышению экологической и социальной ответственности, укрепляет корпоративную культуру, а также открывает доступ к новым инвестиционным возможностям. Более того, инновационные технологии и цифровые решения делают реализацию ESG-подходов более эффективной и масштабируемой

Литература:

1. Бабкин, А. В., & Бабкин, И. А. (2023). Многоуровневый матричный подход для управления устойчивым развитием промышленных экосистем. In Устойчивое ESG развитие интеллектуальных экосистем (pp. 203-221).
2. Говорухин, В. А., & Кучина, Е. В. (2023). Устойчивое развитие предприятий металлургической промышленности в контексте ESG-трансформации. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент, 17(2), 92-100.
3. Шиш, Х. (2024). Модель внедрения предложенного инновационного подхода интеграции ESG-факторов в устойчивое развитие промышленного предприятия. Вестник Академии знаний, (3 (62)), 499-502.
4. Шкарупета, Е. В., Ильина, Е. А., & Холманских, А. В. (2024). Парадигма устойчивого ESG-развития предприятий в условиях современных вызовов. Организатор производства, 32(2), 56-72.

